

¿Están las humanidades a la altura de los desafíos poshumanistas que enfrentamos?

Resumen

El artículo examina el descrédito contemporáneo de las humanidades a la luz de los desafíos poshumanistas que atraviesan el presente —tecnológicos, epistémicos y antropológicos— y cuestiona los diagnósticos que lo explican exclusivamente en términos externalistas. Frente a la idea de que la pérdida de legitimidad se debe principalmente a la presión del mercado o a la hegemonía tecnocrática, se sostiene que dicho descrédito expresa también un fracaso interno de la práctica humanística tal como ha sido institucionalizada y profesionalizada. A partir de un diálogo entre Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Hartmut Rosa, Rahel Jaeggi y Enrique Dussel, el texto articula cuatro niveles de análisis: la corrupción de la práctica por la primacía de los bienes externos, la pérdida de sentido y de resonancia en contextos de aceleración y deshumanización, el descrédito como crítica inmanente a una forma de vida académica que no cumple sus propias promesas normativas, y el límite ético de toda autorreforma sistémica señalado por la exterioridad y la víctima. El artículo concluye que las humanidades solo pueden estar a la altura de los desafíos poshumanistas si renuncian a una defensa meramente profesional o identitaria y recuperan su función formativa, crítica y ética frente a los procesos de deshumanización que ellas mismas están llamadas a pensar.

Palabras clave: *humanidades; profesionalización; crítica inmanente; resonancia; exterioridad; formación humanística*

Are the Humanities Up to the Posthumanist Challenges We Face?

Abstract

This article examines the contemporary discredit of the humanities considering the posthumanist challenges that characterize our time—technological, epistemic, and anthropological—and challenges diagnoses that explain this discredit exclusively in externalist terms. Against the view that the loss of legitimacy is primarily due to market pressures or technocratic rationality, it argues that this discredit also reflects an internal failure of humanistic practice as it has been institutionalized and professionalized. Drawing on the work of Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Hartmut Rosa, Rahel Jaeggi, and Enrique Dussel, the article articulates four analytical levels: the corruption of practice through the dominance of external goods, the loss of meaning and resonance in contexts of acceleration and dehumanization, discredit as an immanent critique of an academic form of life that fails to fulfill its own normative promises, and the ethical limit of systemic self-reform revealed by exteriority and the figure of the victim. The article concludes that the humanities can only rise to the posthumanist challenges they face by abandoning merely professional or identitarian defenses and recovering their formative, critical, and ethical role in relation to the processes of dehumanization they are called upon to confront.

Keywords: *humanities; professionalization; immanent critique; resonance; exteriority; humanistic education*

JUAN MANUEL CINCUNEGUI
Universidad de La Laguna

Introducción

En los debates contemporáneos sobre la crisis o el descrédito de las humanidades, el diagnóstico dominante tiende a apoyarse en explicaciones externalistas. La progresiva subordinación de la universidad a criterios de mercado, la hegemonía de la racionalidad tecnocrática y la exigencia de utilidad inmediata suelen presentarse como las causas principales de la pérdida de legitimidad social de estas disciplinas. Sin negar la relevancia de estos procesos, este tipo de diagnóstico resulta insuficiente. Al situar el problema exclusivamente fuera de las humanidades, oscurece una dimensión decisiva: la responsabilidad interna de sus propias formas de institucionalización y profesionalización.

La hipótesis que orienta este artículo es deliberadamente incómoda: el descrédito contemporáneo de las humanidades no puede comprenderse sin una crítica interna a la manera en que estas han sido practicadas, transmitidas y profesionalizadas por quienes las enseñan. No se trata de una acusación moral ni de una descalificación del trabajo académico, sino de una interrogación filosófica sobre el sentido de una práctica que, al burocratizarse, corre el riesgo de perder aquello que la justificaba originariamente.

Este desplazamiento exige abandonar dos supuestos habituales. En primer lugar, que el valor de las humanidades dependa de su utilidad externa —económica, laboral o tecnológica—. En segundo lugar, que su defensa consista en reafirmar su estatuto profesional, como si la consolidación de identidades académicas bastara para garantizar su legitimidad. Frente a ello, el artículo sostiene que el descrédito actual expresa algo más inquietante: la percepción de que las humanidades, en su forma institucional vigente, crecientemente burocratizada, ya no realizan plenamente las promesas formativas y críticas que ellas mismas proclaman.

Desde esta perspectiva, el descrédito no se interpreta como un malentendido cultural, ni como un simple efecto del antiintelectualismo contemporáneo, sino como un síntoma. Un síntoma de un desajuste entre lo que las humanidades dicen ser —espacios de formación crítica, de interrogación del sentido y de cuestionamiento del orden dado— y la experiencia efectiva que producen en su práctica profesional cotidiana. Este enfoque permite leer el descrédito como una forma de crítica inmanente socialmente articulada, más que como un ataque externo arbitrario.

Para desarrollar esta hipótesis, el artículo se apoya en cinco marcos teóricos que cumplen funciones diferenciadas y no intercambiables.

En primer lugar, la concepción de la universidad y de las prácticas académicas elaborada por Alasdair MacIntyre, que permite comprender las humanidades como una práctica orientada por bienes internos y analizar los efectos corruptores de una profesionalización guiada por bienes externos (MacIntyre, 1981; 2009).

En segundo lugar, la reflexión de Charles Taylor sobre la modernidad secular y la búsqueda constitutiva de sentido, que permite situar el papel histórico de las humanidades como mediadoras simbólicas de esa búsqueda y comprender el descrédito no como un simple fracaso técnico, sino como una pérdida de orientación existencial en contextos marcados por la fragilidad del sentido (Taylor, 1989; 2007).

En tercer lugar, la teoría de la resonancia desarrollada por Hartmut Rosa, que aporta una fenomenología social del empobrecimiento de la relación con el mundo y permite interpretar el descrédito de las humanidades como experiencia de no-resonancia, esto es, de una alienación relacional en la que el discurso humanístico no responde, no afecta ni transforma, sino que se reproduce en un régimen acelerado y funcional (Rosa, 2019).

En cuarto lugar, la teoría de la crítica inmanente desarrollada por Rahel Jaeggi, que ofrece las herramientas conceptuales para interpretar el descrédito como expresión de un fracaso interno de las humanidades como forma de vida académica, evaluable según sus propias pretensiones normativas y no únicamente según criterios externos de eficacia o utilidad (Jaeggi, 2025).

Finalmente, el artículo recurre a la filosofía de la liberación de Enrique Dussel para señalar el límite de toda crítica puramente inmanente. Desde Dussel, la reflexión sobre la universidad y las humanidades no puede agotarse en la autorreforma del sistema, sino que debe partir de la exterioridad producida por ese mismo orden: los sujetos, saberes y experiencias que quedan excluidos o subordinados por la totalización institucional (Dussel, 1974; 1998; 2016).

El hilo conductor del artículo puede formularse así: las humanidades se desacreditan cuando, al profesionalizarse, pierden simultáneamente su orientación por bienes internos, su capacidad de articular sentido, su potencia crítica inmanente y su responsabilidad frente a la exterioridad que juzga todo orden. El objetivo no es proponer un nuevo modelo pedagógico ni una reforma institucional concreta, sino clarificar las condiciones filosóficas bajo las cuales una formación humanística puede seguir reclamando legitimidad en el presente.

Profesionalización y corrupción de la práctica universitaria

Para formular una crítica rigurosa de la profesionalización de las humanidades es necesario, en primer lugar, clarificar qué tipo de actividad son. La obra de Alasdair MacIntyre ofrece aquí un marco normativo preciso, al comprender ciertas actividades humanas como prácticas en sentido fuerte, es decir, como formas cooperativas y socialmente establecidas de actividad orientadas por bienes internos que solo pueden realizarse adecuadamente desde dentro de la propia práctica (MacIntyre, 1981).

Aplicada al ámbito universitario, esta concepción permite entender las humanidades no como un conjunto de disciplinas técnicas ni como meros campos profesionales, sino como una práctica formativa cuyo sentido no se agota en la producción de resultados medibles. Los bienes internos de esta práctica incluyen, entre otros, la formación del juicio, la capacidad de argumentación crítica, la comprensión histórica del sentido y la apertura reflexiva a la pregunta por lo humano. Estos bienes no son reducibles a credenciales, publicaciones o posiciones institucionales, aun cuando tales bienes externos puedan acompañar legítimamente su ejercicio.

La tesis central de MacIntyre es conocida: toda práctica es vulnerable a la corrupción cuando las instituciones que la sostienen subordinan los bienes internos a la obtención de bienes externos. La universidad moderna no escapa a esta tensión. En la medida en que se organiza crecientemente en torno a lógicas de evaluación, acreditación, competitividad y carrera profesional, corre el riesgo de transformar la formación en un medio para la reproducción institucional del propio sistema académico (MacIntyre, 2009, 2017).¹

¹ El diagnóstico institucional de Alasdair MacIntyre sobre la universidad contemporánea se articula de manera especialmente clara en el capítulo “Now: universities, philosophy, God” de *God, Philosophy, Universities* (2009). Allí MacIntyre reconoce los éxitos del modelo de *research university* en términos de especialización investigadora, profesionalización y expansión económico-institucional, pero sostiene que dichos éxitos tienen como contrapartida la pérdida de toda concepción de la universidad como empresa intelectual compartida orientada a la formación del juicio y a la comprensión unitaria del saber. La universidad deja así de presuponer una idea de *universum* —como ocurría paradigmáticamente en Tomás de Aquino o en Newman— y pasa a organizarse sobre la base de una fragmentación disciplinar que

En el caso de las humanidades, este proceso adopta una forma particularmente problemática. La profesionalización, necesaria en ciertos niveles —formación de investigadores, docentes o especialistas—, tiende a convertirse en el horizonte normativo implícito de toda la formación. Se enseña a escribir, investigar y hablar como profesional de un campo incluso cuando la mayoría del estudiantado no se orientará hacia una carrera académica. De este modo, la formación humanística queda progresivamente identificada con la adquisición de competencias internas al campo, y no con el cultivo de los bienes que justificaban originariamente la existencia de la práctica.

Esta inversión de medios y fines tiene consecuencias estructurales. En primer lugar, produce una creciente autorreferencialidad: los problemas, lenguajes y criterios de excelencia se definen de manera cada vez más endógena, dificultando su inteligibilidad fuera del propio ámbito profesional. En segundo lugar, introduce una distorsión formativa: el estudiante aprende a reproducir códigos, estilos y debates especializados, pero no necesariamente a desarrollar una relación crítica y significativa con el mundo común. Finalmente, genera una forma específica de exclusión simbólica: quienes no aspiran a profesionalizarse en las humanidades perciben implícitamente que su formación es secundaria o incompleta.

Desde el marco macintyriano, este fenómeno no puede describirse simplemente como un exceso cuantitativo de profesionalización, sino como una corrupción cualitativa de la práctica. Cuando la universidad deja de comprender las humanidades como una práctica orientada por bienes internos y las reconfigura principalmente como campos de reproducción profesional, pierde el criterio que permitía distinguir entre éxito institucional y excelencia formativa. La consecuencia no es solo una crisis interna de sentido, sino una pérdida progresiva de legitimidad social.

Este punto resulta decisivo para el argumento general del artículo. El descrédito de las humanidades no aparece aquí como un ataque externo injustificado, sino como la reacción —más o menos articulada— a una práctica que ha dejado de mostrar con claridad qué bienes ofrece más allá de su propia reproducción profesional. En términos macintyrianos, podría decirse que la universidad contemporánea ha aprendido a gestionar eficazmente las humanidades como institución, pero ha olvidado cómo custodiarlas como práctica.

Ahora bien, este diagnóstico, aun siendo normativamente potente, plantea un límite que será abordado en las secciones siguientes. La crítica de MacIntyre permite

presupone, en la práctica, que no existe una totalidad inteligible, sino únicamente una agregación funcional de campos especializados. Este desplazamiento convierte a las universidades en lo que Clark Kerr denominó “multiversidades”: instituciones exitosas desde el punto de vista organizativo, pero formativamente empobrecidas, en las que la educación de grado se reduce progresivamente a un tránsito preliminar hacia la especialización y la carrera profesional (MacIntyre, 2009, cap. 19).

Este diagnóstico se profundiza desde una perspectiva más directamente filosófica en *Ethics in the Conflicts of Modernity* (2017), donde MacIntyre analiza los límites de la racionalidad práctica moderna tal como se ejerce en contextos académicos altamente profesionalizados. Allí sostiene que la fragmentación disciplinar, la compartimentalización de la experiencia social y la estrechez de la formación filosófica especializada producen formas de investigación moral y política crecientemente desconectadas de las prácticas vividas, de los contextos históricos y culturales concretos, y de los conflictos reales que configuran la vida de los agentes. La profesionalización filosófica, aun cuando produce rigor técnico y sofisticación argumentativa, tiende a aislar la teoría moral de la práctica moral y política, y a naturalizar los límites de la propia formación académica como si fueran límites intrínsecos de la racionalidad misma. El resultado es una filosofía que, al abstraerse de las formas de vida concretas y de los bienes comunes que solo pueden realizarse en prácticas compartidas, pierde progresivamente su capacidad de orientar el juicio práctico y de hacerse inteligible más allá de los circuitos profesionales que la reproducen (MacIntyre, 2017, esp. caps. 2–3).

identificar cuándo una práctica se corrompe y por qué pierde su orientación interna, pero no explica todavía por qué esa pérdida se traduce en una experiencia de vacío de sentido para amplios sectores de la sociedad, ni cómo esa corrupción puede ser leída como un fracaso vivido y percibido.

Formación humanística y pérdida de resonancia

El análisis macintyriano permite comprender cómo la profesionalización puede corromper una práctica al subordinar sus bienes internos a fines externos. Sin embargo, este marco no explica todavía cómo esa corrupción se traduce en una experiencia social de irrelevancia o vacío, ni por qué el descrédito de las humanidades adopta la forma de una pérdida de sentido más que de un simple desacuerdo institucional. Para abordar esta dimensión es necesario introducir un segundo desplazamiento, de carácter antropológico y fenomenológico, que encontramos en la obra de Charles Taylor.

En *A Secular Age*, Taylor describe a los sujetos modernos como atravesados por una búsqueda constitutiva de sentido que no desaparece con la secularización, sino que se vuelve más frágil, dispersa y problemática (Taylor, 2007). Incluso allí donde las grandes narrativas religiosas o metafísicas han perdido su autoridad, los individuos siguen orientándose —explícita o implícitamente— por preguntas relativas a la plenitud, al valor y a la significación de la vida. La modernidad no elimina la pregunta por el sentido; la desestabiliza.

Históricamente, las humanidades han desempeñado un papel central en la articulación simbólica de esa búsqueda. No como proveedoras de respuestas definitivas, sino como espacios de mediación reflexiva capaces de ofrecer lenguajes, narrativas e interpretaciones mediante las cuales los sujetos podían situarse críticamente en el mundo. Literatura, filosofía, historia o arte no solo transmitían conocimientos, sino que contribuían a hacer inteligible la experiencia, a nombrar conflictos de valor y a sostener una relación no instrumental con el tiempo y con la memoria.

Desde esta perspectiva, el descrédito de las humanidades no puede entenderse únicamente como efecto de su corrupción institucional. Expresa también una pérdida de resonancia existencial. Cuando las humanidades se profesionalizan hasta convertirse en prácticas altamente especializadas, autorreferenciales y metodológicamente sofisticadas, corren el riesgo de interrumpir su capacidad de articular la búsqueda de sentido que justificaba socialmente su existencia. El problema no es que sean difíciles o exigentes, sino que dejan de interpelar.

Taylor subraya que el sentido no es un contenido que se transmita, sino una relación vivida en marcos u horizontes de bien (Taylor, 1989). Desde este punto de vista, una formación humanística que se limite a la reproducción de debates internos o a la adquisición de destrezas discursivas pierde contacto con aquello que pretendía tematizar. El resultado es una experiencia de distanciamiento.²

² Taylor reconstruye la identidad moderna a partir de la noción de *marcos referenciales* u *horizontes de bien*, entendidos como estructuras normativas implícitas que hacen posible discriminar lo que cuenta como valioso, significativo o digno de compromiso (Taylor, 1989, pp. 16-7). En la modernidad tardía, estos marcos dejan de operar como trasfondos incuestionados y se convierten en objeto de una *búsqueda reflexiva*, vivida bajo condiciones de pluralidad, provisionalidad e inseguridad. La ausencia o fragilidad de un marco referencial creíble no se experimenta primariamente como un error cognitivo, sino como una desorientación existencial: el mundo pierde su contorno espiritual, emerge el vértigo, el vacío o la sensación de que nada merece plenamente ser hecho. Por ello, la cuestión del sentido no constituye un suplemento subjetivo añadido a la vida moderna, sino una dimensión estructural de su autocomprensión moral, ligada a la exigencia —y a la carga— de articular narrativamente aquello que confiere valor a la existencia. Véase especialmente Taylor (1989), caps. 1–2, sobre la *quest* moderna y la amenaza de insignificancia.

Este fenómeno ayuda a comprender por qué el descrédito de las humanidades no adopta necesariamente la forma de un rechazo explícito. Con frecuencia se expresa como indiferencia, desafección o percepción de irrelevancia. No se las considera falsas, sino prescindibles. Desde la óptica tayloriana, este juicio social no es arbitrario: responde a la experiencia de disciplinas que han dejado de ofrecer marcos significativos para pensar la vida común, aun cuando conserven una alta sofisticación interna.

La profesionalización desempeña aquí un papel decisivo. Al consolidar identidades académicas cerradas, puede generar una forma de crítica sin implicación, en la que el análisis del sentido se disocia de la propia experiencia vital de quienes enseñan. En este punto, el problema no es solo institucional, sino performativo: quienes enseñan humanidades dejan de encarnar la búsqueda que dicen estudiar. La distancia entre discurso y experiencia se vuelve perceptible, y con ella se erosiona la autoridad simbólica de la práctica.

Este diagnóstico no invalida la necesidad de rigor ni de especialización, pero permite formular una exigencia más profunda: las humanidades solo pueden reclamar legitimidad social si mantienen viva su capacidad de articular sentido en contextos seculares frágiles. Cuando esa capacidad se debilita, el descrédito no es un simple malentendido cultural, sino la manifestación de una promesa incumplida.

Con todo, la perspectiva de Taylor introduce un nuevo límite. Aunque permite comprender el descrédito como pérdida de resonancia existencial, todavía lo hace desde el interior del horizonte normativo de la modernidad occidental, atendiendo a la experiencia del sujeto que busca sentido. Resta por determinar si esta crítica puede dar cuenta plenamente de los fracasos estructurales de las humanidades como forma de vida institucional, o si requiere un marco que permita evaluar esos fracasos según las propias pretensiones normativas de la práctica.

El descrédito como crítica inmanente

Los diagnósticos precedentes han permitido identificar dos dimensiones del problema: la corrupción interna de la práctica (MacIntyre) y la pérdida de resonancia existencial (Taylor). Sin embargo, ambos enfoques dejan abierta una cuestión decisiva: ¿cómo interpretar normativamente el descrédito de las humanidades sin reducirlo ni a un ataque externo ni a una mera nostalgia cultural? Para abordar esta cuestión resulta necesario introducir un tercer desplazamiento conceptual, que encontramos en la teoría de la crítica inmanente desarrollada por Rahel Jaeggi.

En *Crítica de las formas de vida*, Jaeggi propone comprender ciertas configuraciones sociales e institucionales como formas de vida: entramados relativamente estables de prácticas, normas, expectativas y autocomprensiones que organizan la experiencia y orientan la acción (Jaeggi, 2025). Las formas de vida no son meros hechos sociológicos ni simples elecciones individuales, sino estructuras normativamente cargadas que se justifican a sí mismas mediante determinadas promesas: de sentido, de realización, de racionalidad o de emancipación.

Desde este marco, la crítica no puede adoptar la forma de un juicio externo que imponga normas ajenas, pero tampoco limitarse a verificar la coherencia interna de un sistema. La crítica inmanente, tal como la reformula Jaeggi, se dirige a los fracasos internos de una forma de vida: a su incapacidad para realizar las pretensiones normativas que ella misma sostiene. Una forma de vida es criticable cuando bloquea su propio

aprendizaje, cuando deja de ser capaz de resolver los problemas que genera según sus propios criterios.³

Aplicada a las humanidades, esta perspectiva permite una reformulación decisiva del problema del descrédito. Las humanidades pueden comprenderse como una forma de vida académica que se legitima mediante promesas explícitas: formación crítica, ampliación del horizonte de comprensión, interrogación del sentido, capacidad de cuestionar el orden social y cultural vigente. El descrédito aparece entonces no como rechazo externo de estas promesas, sino como la percepción social de que dichas promesas ya no se realizan efectivamente en la práctica.

Desde este punto de vista, la profesionalización excesiva no es solo una distorsión institucional ni una pérdida de resonancia, sino un mecanismo de bloqueo normativo. Al convertir la reproducción profesional en criterio dominante, las humanidades tienden a neutralizar la dimensión crítica que legitima su existencia. La crítica se vuelve previsible, administrable, compatible con el sistema que pretende analizar. El resultado no es la desaparición del discurso crítico, sino su desactivación como fuerza transformadora.

La fuerza del enfoque de Jaeggi reside en permitir una lectura no defensiva del descrédito. En lugar de atribuirlo a la ignorancia del público o a la hostilidad del mercado, lo interpreta como una forma de crítica social implícita: una reacción, articulada o no, ante el fracaso de una forma de vida académica para cumplir con lo que promete ser. En este sentido, el descrédito no es un error que deba corregirse mediante mejores estrategias de comunicación, sino un síntoma racional de un déficit normativo interno.

Este límite de la crítica inmanente puede iluminarse aún más si se introduce una consideración complementaria sobre el modo en que los fracasos normativos de una forma de vida se traducen en experiencias subjetivas de bloqueo o desafección. Mientras que la teoría de la crítica inmanente permite identificar contradicciones estructurales y promesas no realizadas, no siempre tematiza con la misma precisión cómo esos fracasos son vividos por los sujetos que habitan la práctica. En este punto, la teoría de la resonancia de Hartmut Rosa permite formular un contrapunto decisivo: el descrédito de una práctica no solo se manifiesta como fallo normativo interno, sino como erosión de la disposición subjetiva que hace posible una relación viva, transformadora y significativa con ella. La incoherencia persistente entre medios fácticos y fines normativos no produce únicamente contradicciones teóricas, sino relaciones alienadas en las que ya no se espera resonancia alguna.⁴

³ En *Crítica de las formas de vida*, la crítica inmanente no se concibe como una mera crítica interna de coherencia, ni como la aplicación externa de normas independientes, sino como un procedimiento que reconstruye las conexiones normativas implícitas en una forma de vida y pone de manifiesto las contradicciones sistemáticas que emergen cuando dicha forma no puede realizar las pretensiones que ella misma articula. A diferencia de una inconsistencia accidental entre lo que se dice y lo que se hace, la contradicción inmanente remite a tensiones estructurales inscritas en las propias prácticas e instituciones, tensiones que no solo producen fallos contingentes, sino que bloquean los procesos de aprendizaje y autorrevisión de la forma de vida. En este sentido, el fracaso no es externo al sistema, sino constitutivo de su modo de funcionamiento. Véase Jaeggi (2025), pp. 314–316, donde la crítica inmanente se formula como análisis de contradicciones no arbitrarias, ancladas en la normatividad efectiva de lo real.

⁴ La teoría de la resonancia desarrollada por Hartmut Rosa permite articular una dimensión experiencial que complementa la crítica inmanente de las formas de vida. Rosa sostiene que la resonancia no es un estado permanente ni un efecto directo de la coherencia normativa, sino una relación frágil que solo puede surgir sobre el trasfondo de experiencias de alienación. La alienación designa aquí una relación muda, indiferente o repulsiva con el mundo, en la que las cosas “no responden” y en la que se erosiona la expectativa de transformación y de autoeficacia. La dialéctica entre alienación y resonancia implica que la reapropiación transformadora de una práctica solo es posible allí donde subsiste —aunque sea mínimamente— una disposición previa a la resonancia, sostenida por experiencias pasadas de sentido.

Este enfoque permite además comprender por qué muchas iniciativas de reforma o innovación en las humanidades resultan insuficientes. Cuando se limitan a introducir ajustes técnicos, metodológicos o curriculares sin interrogar la forma de vida que los sostiene, no hacen sino reforzar el mismo marco que produce el fracaso. La crítica inmanente, en cambio, exige preguntarse por las condiciones estructurales que impiden a las humanidades realizar su propia promesa crítica.

No obstante, la teoría de Jaeggi deja abierto un problema que resulta decisivo para el argumento de este artículo. Al situar el criterio de crítica en el fracaso interno de una forma de vida, la crítica inmanente corre el riesgo de permanecer encerrada en el horizonte normativo del propio sistema. Puede mostrar que una forma de vida no funciona como dice funcionar, pero no siempre permite identificar quiénes quedan dañados o excluidos por ese mal funcionamiento, ni desde dónde puede formularse un juicio que no sea reducible a la autorreparación del sistema.

Este límite no invalida la potencia de la crítica inmanente, pero señala la necesidad de un criterio adicional. Para evaluar plenamente el fracaso de las humanidades como forma de vida no basta con constatar la no realización de sus promesas internas; es necesario introducir un punto de vista que permita juzgar el sistema desde aquello que produce como exterioridad.

El límite de la crítica inmanente

La teoría de la crítica inmanente permite interpretar el descrédito de las humanidades como el fracaso interno de una forma de vida académica para realizar sus propias promesas normativas. Sin embargo, este enfoque deja abierta una cuestión decisiva: ¿desde dónde se formula el juicio último cuando la autorreforma del sistema resulta insuficiente o incluso cómplice de aquello que pretende corregir? Para abordar este límite es necesario introducir un criterio que no se derive de la normatividad interna del sistema universitario, sino que lo confronte desde fuera. Este desplazamiento es el que introduce la filosofía de la liberación de Enrique Dussel.

En Dussel, la crítica no parte del mal funcionamiento interno de una totalidad, sino de la exterioridad que esa totalidad produce. Toda formación social, institucional o epistémica —también la universidad moderna— tiende a constituirse como una totalidad autorreferencial que naturaliza sus criterios de racionalidad, legitimidad y excelencia. Pero esa totalidad solo puede sostenerse produciendo exclusiones: sujetos, saberes, experiencias y formas de vida que no pueden ser integradas sin ser negadas o subordinadas. A esa exterioridad producida Dussel la nombra, en sentido fuerte, la víctima (Dussel, 1974; 1998; 2016).⁵

Esta concepción permite releer la noción de alienación desarrollada por Rahel Jaeggi en clave disposicional. En *Alienation* (2014), la alienación se define como una relación fallida de apropiación, en la que los sujetos no pueden reconocerse en las prácticas y relaciones que estructuran su vida. La teoría de la resonancia permite precisar cómo ese fracaso se sedimenta afectivamente: no solo como bloqueo normativo, sino como pérdida de apertura, de confianza y de expectativa de respuesta por parte del mundo. En este sentido, el descrédito de una forma de vida puede interpretarse como el punto en el que el fracaso normativo se convierte en experiencia subjetiva estabilizada de no-resonancia.

⁵ Enrique Dussel desarrolla de manera sistemática esta posición a lo largo de su obra, desde *Método para una filosofía de la liberación* (1974) hasta sus formulaciones éticas maduras. Ya en *Método*, la filosofía de la liberación se define como un pensamiento que no parte de la totalidad histórica vigente, sino de su exterioridad constitutiva: el lugar de enunciación de los sujetos negados, excluidos o subsumidos por el orden moderno-capitalista. Esta exterioridad no es un “afuera” abstracto, sino la realidad concreta de las víctimas producidas por la totalización del sistema. En *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión* (1998), Dussel radicaliza este planteamiento al sostener que la ética no puede derivarse de

Este punto introduce una ruptura fundamental respecto de la crítica inmanente. Mientras que esta evalúa una forma de vida según su capacidad para realizar sus propias promesas, la filosofía de la liberación sitúa el criterio normativo fuera del sistema, en la experiencia de quienes padecen sus efectos. La víctima no es un “caso límite” del sistema, sino su condición estructural: aquello que el orden necesita invisibilizar para presentarse como racional, justo o autosuficiente.

Aplicado a las humanidades, este enfoque obliga a radicalizar el diagnóstico del descrédito. No se trata únicamente de que las humanidades fracasen en cumplir sus promesas formativas, ni de que hayan perdido resonancia existencial, sino de que se han integrado funcionalmente en un orden universitario global que reproduce exclusiones epistémicas, sociales y geopolíticas, mientras mantiene una retórica crítica que rara vez cuestiona su propio lugar de enunciación. En este sentido, la profesionalización no es solo un problema interno de la práctica, sino un mecanismo de integración en la totalidad.

Desde la perspectiva dusseliana, una crítica que permanece dentro de los marcos de reconocimiento del sistema —por más sofisticada que sea— corre el riesgo de convertirse en autorreflexión administrada. Puede identificar déficits, proponer mejoras y señalar incoherencias, pero sin confrontar el hecho de que el sistema universitario, tal como está configurado, produce sistemáticamente exterioridades: saberes no legitimados, sujetos precarizados, tradiciones silenciadas y experiencias formativas subordinadas a criterios de rendimiento y excelencia definidos desde el centro.

Aquí la pedagogía adquiere un sentido radicalmente distinto. La pedagogía de la liberación no se orienta a perfeccionar competencias críticas dentro del sistema, sino a descentrar el punto de vista desde el cual se piensa y se enseña. Formar críticamente no significa enseñar a dominar el sistema, sino aprender a verlo desde aquello que excluye, desde las vidas y experiencias que no cuentan como criterio de verdad ni como fuente legítima de conocimiento. La formación comienza allí donde la totalidad pierde su pretensión de autosuficiencia.

Este desplazamiento tiene consecuencias decisivas para la autocomprensión de las humanidades. Desde Dussel, no basta con que las humanidades sean críticas; deben preguntarse a quién sirven efectivamente y a quién dejan fuera. Cuando la crítica se formula sin referencia a la exterioridad, puede convertirse en una forma más refinada de legitimación del orden existente. En ese caso, el descrédito no es solo una percepción externa injusta, sino una respuesta ética a una práctica que ha perdido su orientación hacia las víctimas del sistema.

En este punto, la crítica inmanente encuentra su límite y su superación. Jaeggi permite mostrar que las humanidades fracasan según sus propias pretensiones; Dussel permite afirmar que ese fracaso es éticamente intolerable porque tiene consecuencias reales sobre sujetos concretos. La exterioridad introduce así un criterio no negociable: el juicio sobre una práctica educativa no puede separarse de sus efectos sobre quienes quedan fuera de su horizonte de reconocimiento.

Este marco permite comprender el descrédito de las humanidades no como una contingencia histórica ni como una crisis de comunicación, sino como un juicio ético

consensos internos ni de procedimientos formales, sino que debe fundarse materialmente en la afirmación de la vida del otro negado. La figura del “trabajo vivo”, recuperada a partir de una lectura heterodoxa de Marx, nombra precisamente esa exterioridad originaria: la vida humana concreta como fuente de todo valor, subsumida y cosificada por el capital. Finalmente, en *14 tesis de ética* (2016), esta perspectiva se formula de manera sintética: la ética es filosofía primera en la medida en que todo orden normativo debe someterse al juicio de las víctimas que produce. Desde este punto de vista, toda crítica puramente inmanente —incluida la crítica académica de las humanidades— encuentra su límite cuando no logra dar cuenta de la exterioridad que el propio sistema excluye, neutraliza o invisibiliza.

implícito sobre su integración en un orden que produce exclusión. Recuperar la legitimidad de las humanidades exige, desde esta perspectiva, algo más que reformas internas: exige una reorientación radical de la formación, capaz de asumir la exterioridad como punto de partida y no como objeto marginal de estudio.

Coda. La formación humanística en la educación secundaria

El diagnóstico desarrollado a lo largo de este artículo adquiere una relevancia particular cuando se desplaza del ámbito universitario al de la educación secundaria, donde la formación humanística cumple una función aún más elemental y, al mismo tiempo, más frágil. Si en la universidad la profesionalización puede distorsionar el sentido de las humanidades, en la secundaria el riesgo es más radical: que se enseñen humanidades como si ya estuvieran orientadas a una profesionalización que nunca llegará.

La educación secundaria no tiene como finalidad formar profesionales de las humanidades. Su tarea es anterior y más básica: introducir a los estudiantes en una relación reflexiva con el lenguaje, el tiempo, el conflicto de valores y el mundo común. Cuando las humanidades se justifican en este nivel por su utilidad futura —académica, laboral o instrumental—, se produce una pérdida inmediata de sentido. Se las convierte en un medio para otra cosa, y no en un espacio formativo con valor propio.

Desde la perspectiva desarrollada en este artículo, puede afirmarse que la educación secundaria es el lugar donde el fracaso de las humanidades se vuelve más visible y costoso. Allí no puede disimularse mediante la sofisticación metodológica ni mediante la reproducción de códigos profesionales. Si la filosofía, la literatura o la historia no logran interpelar, no porque sean “difíciles” sino porque no abren un espacio de experiencia compartida, el descrédito aparece de forma inmediata: aburrimiento, indiferencia, rechazo.

En este contexto, la crítica a la profesionalización adquiere un sentido preventivo. Enseñar humanidades en la secundaria no consiste en adelantar contenidos universitarios ni en entrenar competencias académicas, sino en sostener una experiencia formativa que haga posible el juicio, la atención y la palabra propia. Esto implica resistir tres reducciones frecuentes: (1) la reducción de las humanidades a competencias transversales vacías, (2) su instrumentalización moralizante, (3) su neutralización como “cultura general” sin conflicto ni riesgo.

La formación humanística en la secundaria es, en este sentido, el primer lugar donde puede ejercerse una crítica inmanente viva: no como teoría, sino como práctica cotidiana de interrogación de los supuestos que organizan la experiencia. Y es también el primer lugar donde puede introducirse, de forma implícita pero decisiva, la exterioridad: la conciencia de que no todo lo real encaja en los marcos dominantes de éxito, normalidad o reconocimiento.

Si las humanidades fracasan en la educación secundaria, no es porque los estudiantes “no estén preparados”, sino porque se les priva de una experiencia que todavía no ha sido colonizada por la lógica profesional. Allí donde la universidad puede aún refugiarse en su autonomía institucional, la secundaria confronta directamente con la pregunta decisiva: ¿para qué educamos cuando no educamos para una profesión?

Desde este punto de vista, la recuperación del sentido de las humanidades no puede comenzar en la universidad. Comienza antes, allí donde la formación no puede justificarse por su rendimiento futuro, sino solo por su capacidad de “abrir mundo”. La educación secundaria aparece así no como un nivel menor, sino como el lugar crítico por

excelencia donde se decide si las humanidades seguirán siendo una práctica viva o un residuo administrado.

Conclusión

El recorrido desarrollado en este artículo permite reformular de manera sustantiva el diagnóstico habitual sobre el descrédito de las humanidades. Frente a las explicaciones externalistas que lo atribuyen casi exclusivamente a la hegemonía del mercado, la tecnocracia o el utilitarismo contemporáneo, se ha sostenido aquí una tesis más exigente: el descrédito no es solo una imposición externa, sino también el resultado de un fracaso interno de la práctica humanística tal como ha sido institucionalizada y profesionalizada.

Desde la concepción de las humanidades como práctica orientada por bienes internos, ha sido posible mostrar cómo la profesionalización, cuando se convierte en horizonte normativo dominante, tiende a corromper el sentido formativo de dicha práctica. Desde la fenomenología de la búsqueda constitutiva de sentido, se ha puesto de manifiesto que esta corrupción no permanece confinada al interior de la institución, sino que se traduce en una pérdida de resonancia existencial: las humanidades siguen produciendo discurso, pero ya no interpelan. Desde la teoría de la crítica inmanente, el descrédito ha podido ser interpretado no como malentendido cultural, sino como juicio social implícito sobre el incumplimiento de las propias promesas normativas de la forma de vida académica humanística. Finalmente, desde la filosofía de la liberación, este fracaso ha sido confrontado con su límite ético: la integración funcional de las humanidades en un orden que produce exclusiones, y la consiguiente pérdida de orientación hacia la exterioridad y la víctima.

Este encadenamiento permite afirmar que el descrédito de las humanidades no es un fenómeno contingente ni un simple problema de imagen pública. Es un síntoma racional, en el sentido fuerte del término: expresa que algo no funciona como debería funcionar según los criterios que la propia práctica declara como propios. En este sentido, el descrédito no constituye una anomalía que deba corregirse mediante estrategias de legitimación, sino un llamamiento crítico que exige ser escuchado.

La consecuencia más incómoda de este diagnóstico es también la más decisiva: la responsabilidad del descrédito no recae únicamente en fuerzas externas, sino en quienes ejercen profesionalmente las humanidades. No porque falten rigor, esfuerzo o competencia, sino porque la forma de vida académica dominante ha tendido a sustituir la formación por la reproducción, el juicio por el método, la crítica por su administración, y la apertura a la exterioridad por una autorreflexión compatible con el sistema que se pretende cuestionar.

Recuperar la legitimidad de las humanidades no pasa, por tanto, por hacerlas más útiles, más competitivas o visibles, sino por restituir su orientación normativa básica. Esto implica resistir la identificación entre formación y profesionalización, asumir que la crítica no puede agotarse en la inmanencia del sistema, y aceptar que la autoridad de las humanidades no se deriva de su estatus institucional, sino de su capacidad para descentrar, incomodar y “abrir mundo”.

Dicho de otro modo: las humanidades no están desacreditadas porque ya no sirvan para nada, sino porque con demasiada frecuencia han dejado de responder por aquello que dicen cuidar. Mientras no se asuma esta responsabilidad —intelectual, ética y pedagógica—, cualquier defensa de las humanidades seguirá siendo retórica. Pero allí donde esa responsabilidad se recupere, el descrédito dejará de ser una amenaza para convertirse en lo que siempre fue: una oportunidad crítica para repensar el sentido mismo de educar.

Bibliografía

- Dussel, E. (1974). *Método para una filosofía de la liberación*. Siglo XXI.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Trotta.
- Dussel, E. (2016). *14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico*. Trotta.
- Jaeggi, R. (2014). *Alienation* (F. Neuhouser y E. Smith, Trans.). Columbia University Press.
- Jaeggi, R. (2025). *Crítica de las formas de vida* (A. Katz, Trad.). Katz.
- MacIntyre, A. (1981). *After Virtue. A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- MacIntyre, A. (2009). *God, Philosophy, Universities*. Rowman & Littlefield.
- MacIntyre, A. (2017). *Ethics in the Conflicts of modernity. An Essay on Desire, Practical Reasoning, and Narrative*. Cambridge University Press.
- Rosa, H. (2019). *Resonancia. Una sociología de la relación con el mundo* (A. E. Gros, Trad.). Katz.
- Taylor, C. (1989). *Sources of the Self*. Harvard University Press.
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Harvard University Press.